

Artículo original Recibido: 21/08/2016. Aceptado en forma revisada: 27/10/2016

Pedagogías de la oralidad en los contextos de aprendizaje de la primera infancia

Pedagogies of orality in the contexts of early childhood learning

Rutsely Simarra Obeso¹, Osiris Barrera² & Yelis Martínez³

Resumen

El presente proyecto de investigación, tuvo como propósito describir las acciones pedagógicas que desarrollan las maestras para estimular el lenguaje en el contexto de la primera infancia. Para dar cumplimiento al anterior objetivo, se planteó la investigación cualitativa y cuantitativa, se hizo uso de la ficha de observación, la pregunta descriptiva y la escala de Likert como técnicas e instrumentos para la recolección y análisis de la información. Los sujetos de la muestra fueron 42 maestras cooperantes que laboran en las distintas instituciones de carácter privado del Distrito de Cartagena y con rangos de edad entre los 20 y 68 años. Para la presentación de los resultados se organizó un conjunto de datos relacionados con las pedagogías para la estimulación del lenguaje en los contextos de aprendizaje de la primera infancia, las acciones observadas en la ficha de observación fueron analizadas en tres grandes momentos, llegada de los estudiantes a las instituciones educativas, desarrollo de la clase, y finalización de la jornada educativa. Respecto a la pregunta descriptiva se analizaron las respuestas suministradas por las docentes con respecto al concepto de oralidad y lo que el desarrollo que esta implica en el proceso de enseñanza aprendizaje que se lleva a cabo en los contextos de la primera infancia. Los resultados mostraron con mayor representatividad como se está llevando a cabo el estímulo y desarrollo de la oralidad en los distintos niveles de la educación preescolar.

¹ Magister en lingüística. Coordinadora de área profesional Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Corporación Universitaria Rafael Núñez rutsely.simarra@curnvirtual.edu.co

² Semillerista, Estudiante de Licenciatura en Pedagogía Infantil obarrerat05@curnvirtual.edu.co

³ Semillerista, Estudiante de Licenciatura en Pedagogía Infantil Ymartinezj05@curnvirtual.edu.co

Palabras Claves

Pedagogía, oralidad, primera infancia, lenguaje, ambientes de aprendizaje, competencias comunicativas.

Abstract.

The present research project, had as its purpose to describe the pedagogical actions that are carried out by the teachers to stimulate the development of language in the context of early childhood. To comply with the above objective, it raised the qualitative and quantitative research, using the tab of observation, the question descriptive and the Likert scale as techniques and instruments for the collection and analysis of the information. The subjects of the sample were 42 cooperating teachers who work in the various institutions of private character of the District of Cartagena and with age ranges between 20 and 68. For the presentation of the results is organized a collection of data related to the pedagogies to the language stimulation in the learning contexts of early childhood, the actions observed in the tab of the observations were analyzed in three great moments, arrival of the students to the educational institutions-development of the class-and end of the school day. ith regard to the question descriptive were analyzed the replies provided by the teachers with regard to the concept of orality and what the development that this implies in the process of teaching and learning that takes place in the contexts of early childhood. The results showed with greater representativeness as is being done the stimulation and development of orality in the various levels of pre-school education.

Keywords

Pedagogy, orality, early childhood, language, learning environments, communication skills

Introducción

Este trabajo de grado está basado en una investigación que se llevó a cabo en las instituciones educativas de carácter privado del Distrito de Cartagena en las que se ofertan los distintos niveles de la educación inicial, además de ser las instituciones educativas en donde las estudiantes del programa de la Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Corporación Universitaria Rafael Núñez realizan sus prácticas pedagógicas investigativas.

El proyecto tuvo como propósito describir aspectos relacionados con la enseñanza de la oralidad en los niños y niñas durante la primera infancia, para esta investigación se respondió a interrogantes tales como: ¿Se estimula la oralidad de los niños y niñas en los contextos de aprendizaje de la primera infancia? ¿Cómo se estimula? ¿Cuándo se realiza? ¿Con qué recursos? ¿Hacen las maestras seguimiento a los desarrollos comunicativos de los niños en los contextos de aprendizaje de la primera infancia? ¿Poseen las maestras claridad acerca del concepto de oralidad?.

Considerando que el lenguaje es el sistema de comunicación más eficiente con el que cuentan los seres humanos, el interés del proyecto se centró en las prácticas pedagógicas que desarrollan las maestras cooperantes para estimular la oralidad en el contexto de la primera infancia.

Los referentes teóricos con los que cuenta la investigación se sustentan en concepciones tales como: Oralidad, Prácticas pedagógicas, Ambientes de aprendizaje, Espacios de socialización (Primarios y Secundarios), Recursos didácticos, Primera infancia, Competencias comunicativas, y algunos aspectos relacionados con la infancia.

Metodología.

Para el desarrollo de la investigación se realizaron observaciones, descripciones y caracterizaciones de la forma en que las maestras estimulaban el lenguaje en los niños. Principalmente se aplicó una de la ficha de observación, luego se analizó la información obtenida de una forma descriptiva y estadística para proceder a interpretar dicha información. De igual modo, se trabajó con preguntas descriptivas con la cual se interrogó sobre el concepto de oralidad a las maestras, y a si de esta manera se pudo analizar y categorizar la información obtenida, adquiriendo conocimientos de los recursos, estrategias, temáticas y actividades que las maestras consideraban y utilizaban para estimular el desarrollo del lenguaje en la primera infancia.

La investigación se desarrolló bajo la metodología cualitativa y cuantitativa, bajo un enfoque hermenéutico. Siendo el nivel de la investigación exploratorio, gracias a que no se han realizado a nivel local investigaciones sobre las pedagogías de la oralidad en los contextos de aprendizaje de la primera infancia.

Resultados y discusión.

Una vez obtenida la información, a través de la ficha de observación y la pregunta descriptiva se logró llegar a la tabulación de la información, al análisis y a la interpretación de la misma. En cuanto a la ficha de observación esta fue aplicada para obtener resultados relacionados con el objetivo específico número uno consistente en identificar temáticas, estrategias, ambientes de aprendizaje, y modos de evaluación para el desarrollo de una pedagogía de la oralidad, frente a estos aspectos se obtuvieron los siguientes resultados:

En cuanto a los ambientes de aprendizaje, se señala que las maestras del nivel preescolar no hacen uso de espacios distintos al aula de clases donde el aprendizaje se pueda llevar a cabo. Además no consideran la biblioteca como espacio propicio para el estímulo del lenguaje en la primera infancia. En lo que tiene que ver con la planeación de la clase, se encontró que no todas las maestras realizan el proceso de planificación pedagógica antes de iniciar la clase, aunque respondieron que si llevan a cabo este proceso, muchas veces esto no se evidenció en la ejecución de sus actividades pedagógicas.

Respecto a las temáticas se halló información que permite decir que las maestras no desarrollan temáticas específicas para el estímulo de la oralidad. Por lo que se refiere a las estrategias se consideró que las maestras son poco creativas, dejando de lado la realización de actividades que permitieran el desarrollo del lenguaje tales como trabalenguas, dramatizados, poesías, rimas, versos, coplas, poemas, retahílas, juegos de roles y otras posibilidades discursivas. En cuanto a los recursos se pudo conocer que las maestras no hacían uso de materiales tales como videos educativos, material audiovisual, medios impresos, títeres, cd, medios electrónicos, tableros didácticos, grabaciones, y medios interactivos que potencializaran el lenguaje en la primera infancia. Además se encontró que las maestras de las

instituciones focalizadas no realizaban evaluaciones para valorar el desarrollo de la expresión oral en los niños y niñas.

Respecto al segundo objetivo que consistió en la identificación de las características de desarrollo de la oralidad en el quehacer pedagógico, se encontró que las maestras sobre la oralidad, plantearon conceptos tales como “la oralidad es la más bella y mágica forma que posee el ser humano para expresar verbalmente sus pensamientos, sentimientos, estados de ánimo y la mejor manera de explicar y resolver situaciones cotidianas que permiten construir e imaginar miles de cosas que guarda la mente”. Asimismo, las maestras argumentaron frente al concepto, que, “mediante la práctica y desarrollo de la oralidad es que el ser humano se sitúa en la escena humana y le otorga significado al mundo que lo rodea”.

Se estableció además que algunas de las maestras no expusieron un concepto específico sobre oralidad, algunas dieron nociones muy generales, otras solo dieron ideas sobre el concepto. Cabe señalar que otras maestras conocen sobre estrategias con las cuales es posible potencializar la expresión oral en los niños como lo son (cuentos, coplas, rimas, poesías, retahílas, trabalenguas, descripción de imágenes y narraciones de cuentos).

También se presentó el caso específico de algunas maestras que expresaron desconocer el concepto de oralidad, frente a estos hechos se argumenta que existe una inconsistencia entre el quehacer pedagógico de estas maestras, pues constantemente la oralidad se hace presente en las aulas de clase, al momento de realizar oraciones, de narrar cuentos, de dictar una clase, al momento de interactuar con los estudiantes y al desarrollar actividades; por tanto se puede señalar que las maestras en su prácticas de aula realizaban acciones conectadas con la temática, pero no poseen los elementos teóricos para establecer un concepto adecuado sobre lo que define a la oralidad. Partiendo de esto, nos hemos preguntado si realmente estas maestras están haciendo de la escuela un espacio propicio y adecuado para el desarrollo de la expresión oral.

Conclusiones.

Actualmente las maestras del nivel preescolar de las instituciones privadas de la ciudad de Cartagena no dan importancia al desarrollo de la oralidad en la primera infancia, ya que se observó que muchas de ellas no ejecutan estrategias y actividades con la cuales la expresión oral en los niños se pueda desarrollar, negando de esta forma la oportunidad de que los niños y niñas aprendan a expresarse de manera adecuada oralmente y adquieran a si mayor facilidad para lograr las demás capacidades comunicativas.

Por otra parte, se pudo conocer la importancia de desarrollar y estimular el lenguaje en las instituciones educativas, el contexto escolar constituye el espacio propicio y más adecuado para el desarrollo de la expresión oral; en él se puede ver que cualquier aprendizaje significativo es resultado de la interacción que se tiene en la práctica comunicativa, el escaso desarrollo de la expresión oral en el aula interfiere de manera notable en el proceso de aprendizaje y en las relaciones interpersonales. (Carvajal & Rodríguez Luna, 1997, pág. 36)

El lenguaje no puede darse de manera aislada, involucra la vida de las instituciones educativas en los diferentes niveles de formación, por tanto la primera infancia debe ser aprovechada para favorecer la dimensión comunicativa de los niños y niñas. De igual forma, se debe incentivar en estos sujetos de aprendizaje en la enseñanza de pautas de comunicación (normas y reglas), teniendo en cuenta las diferentes modalidades del discurso y algunas estrategias retóricas que puedan facilitar las relaciones interpersonales.

Recomendaciones

Con la finalidad de mejorar las acciones que se llevan a cabo en las distintas instituciones de carácter privado del Distrito de Cartagena se hace necesario realizar las siguientes recomendaciones; especialmente a las maestras en formación de la Licenciatura en Pedagogía Infantil que serán las responsables de generar cambios en los procesos de enseñanza y aprendizaje a las nuevas generaciones.

1. Las maestras deben reflexionar sobre su quehacer pedagógico y reformular las prácticas de desarrollo de la oralidad en la primera infancia, para garantizar un desarrollo adecuado de las competencias comunicativas.

2. Ambientar el aula de clase de tal forma que los niños en su totalidad tengan herramientas que incentiven y potencialicen el desarrollo de lenguaje. Para esa ambientación, se debe contar con libros de estudio, libros de lectura, biblioteca de aula, impresos varios, material audiovisual, proyectables, videos, películas, tableros didácticos, medios informáticos, medios interactivos y recursos que permitan el desarrollo de la oralidad de manera eficaz.
3. A las directivas de las instituciones educativas se les recomienda integrar en su plan de estudios un área específica sobre el desarrollo del lenguaje, con la finalidad de que se pueda desarrollar la dimensión comunicativa de una forma integral, mirando todos los aspectos que esta implica, así no favorecer solamente el desarrollo de la escritura sino toda la dimensión comunicativa del educando.
4. Incentivar a los padres de familia que también sean partícipes del desarrollo de la oralidad de los estudiantes.

Referencias

- Abdala, C. (2007). *Curriculum y Enseñanza: practicas pedagógicas* (Brujas ed.). Córdoba, España: Brujas.
- Asociación Civil Fundación HoPe . (12 de Diciembre de 2010). *HoPe Perú*. Recuperado el 26 de abril de 2015, de HoPe Perú: http://www.hopeperu.org/documentos/desarrollo_expresion_oral_ei.pdf
- Ausubel, D. (1983). *Teoria del Aprendizaje Significativo: Un punto de vista cognoscitivo* (Vol. 2). México: TRILLAS.
- Berger, P., & Luckmann, T. (1979). *La construcción de la realidad social. Socialización Primaria y Secundaria* (Ammorortu editores ed.). (S. Zuleta, Trad.) Argentina: Amorrortu editores.
- Bonilla, E., & Rodríguez, P. (24 de agosto de 1997). *Más allá del dilema de los métodos. La investigación en ciencias sociales*. Revista UNIANDES, 3(3), 145.

- Buonocore, D. (1980). *Diccionario de bibliotecología: términos relativos a la bibliofilia, bibliografía, bibliofilia, biblioteconomía, archivología, documentología, tipografía y materias afines.* . Buenos Aires: Editorial Marymar.
- Calsamiglia Blancáfort, H., & Tusón Valls, A. (1999). *Las Cosas del Decir. Manual de Análisis del Discruso* (Primera ed.). Barcelona, España: Editorial Ariel S.A.
- Calsamiglia, H., & Tusón, A. (2002). *Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso* (Vol. 2). Barcelona, España: Ariel .S.A.
- Carvajal, G., & Rodríguez Luna, M. E. (01 de Agosto de 1996). *conocimiento del mundo, conocimiento lingüístico y entorno socio cultural en la adquisición de la lengua materna. Una propuesta para la educación preescolar 1994-1995-1996*. Recuperado el 10 de Marzo de 2015, de <http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/enunc/article/view/2497/3497>
- Carvajal, G., & Rodríguez Luna, M. E. (30 de agosto de 1997). *El desarrollo de la Oralidad en el preescolar. Práctica cognitiva, discursiva y cultural*. Recuperado el 12 de marzo de 2015, de Lacult: http://www.lacult.unesco.org/docc/oralidad_08_30-38-el-desarrollo-de-la-oralidad.pdf
- Carvajal, G., & Rodríguez Luna, M. E. (01 de Agosto de 1997). *El desarrollo de la oralidad en el preescolar: práctica cognitiva, discursiva y cultural*. Revista Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2(1), 15-23.
- Chiquillo Reyes, K., & Gazabon Castilla, L. (23 de Noviembre de 2013). *Estimulación del lenguaje expresivo y comprensivo en la etapa inicial de los niños y niñas de 2 a 3 años del grado párvulo*. Recuperado el 19 de Julio de 2015, de Siacurn.virtual.edu.co: <http://siacurn.curnvirtual.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/824/Estimulaci%C3%B3n%20del%20lenguaje%20expresivo%20y%20comprensivo%20en%20la%20etap.pdf?sequence=1>
- Chomsky , N., & Iriarte, G. (15 de enero de 1994). *Linguística, Política y Responsabilidad*. Revista Thesaurus, 3, 124.

- Danhke, G. (1986). *Investigación y Comunicación*. México, México: Mc Graw Hill.
- Díaz Barriga, F. (2004). *ESTRATEGIAS DOCENTES PARA UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO* (Vol. 2). México: Mc Graw Hill.
- Galeano Borda, J. I. (16 de febrero de 2012). *bdigital Universidad Nacional de Colombia*. Recuperado el 14 de octubre de 2015, de bdigital Universidad Nacional de Colombia: <http://www.bdigital.unal.edu.co/6450/1/868016.2012.pdf>
- Garzón Céspedes, F. (2006). *La oralidad y la narración oral escénica: Definiciones y Notas* (Vol. 2). Rosario, Argentina: Ciudad Gótica.
- Hernández , R., Fernández, C., & Baptista, P. (15 de enero de 2003). *Metodología de la investigación*. Scielo (Vol. 3). México: Mac Graw Hill.
- Hernández, e. (2003). *Metodología de la Investigación* (Vol. 3). México, México: Mc Graw Hill.
- Husen, T., & Postlethwaite, T. N. (1989). *Enciclopedia Internacional de la Educación* (Ministerio de Educación y Ciencias/Ed ed., Vol. 1). Madrid, España: Vicens- Vives.
- Hymes, D. (1971). *Acerca de la competencia comunicativa*. Madrid, España: Edelsa.
- Jiménez, A., & González, K. (2015). *Incentivando la lectura y oralidad en la educación inicial en el grado transición 2015*. Hogar Infantil, Bolívar. Cartagena: Repositorio Universidad de Cartagena.
- Lamouroux Montoya, M. (25 de Enero de 2010). *El Discurso oral de los niños del grado cero del colegio Ramón de Zubiria IED en tres situaciones Didácticas*. Recuperado el 08 de Febrero de 2015, de: <http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/educacion/tesis56.pdf>
- Le compte, M. (13 de marzo de 1995). *Un matrimonio conveniente: Diseño de investigación cualitativa y estándares para la evaluación de programas*. Revista Evaluación Educativa , 1, 145.

- Lybolt, J., & Gottfred, C. H. (2003). *Cómo fomentar el lenguaje en el nivel preescolar* (Vol. 13). (H. J. Walberg, Ed.) Bruselas, Bélgica: IBE- UNESCO.
- Melo Cárdenas, G. (23 de julio de 2010). *Secretaría de Educación Pública*. Recuperado el 25 de Mayo de 2015, de Universidad Pedagógica Nacional: <http://digitalacademico.ajusco.upn.mx:8080/tesis/handle/123456789/9001>
- MEN. Ministerio de Educación Nacional. (2008). *Ministerio de Educación Nacional*. Bogotá, D.C.: MEN.
- Niño, V. (2008). *Competencias en la comunicación. Hacia las prácticas del discurso*. Bogotá, Cundinamarca, Colombia: Ecoe Ediciones.
- Ong, W. (1987). *Oralidad y Escritura* (Vol. 2). México, México: Fondo de Cultura Económica.
- Pérez, M. (06 de julio de 2009). *lenguajeloscamaritas*. (CERLALC, Ed.) Recuperado el 22 de marzo de 2015, de [lenguajeloscamaritas: http://lenguajeloscamaritas.blogspot.com.co/2010_03_01_archive.html](http://lenguajeloscamaritas.blogspot.com.co/2010_03_01_archive.html)
- Piaget, J. (1980). *Psicología y Pedagogía*. Barcelona, España: Ariel.
- Romeú, A. (2005). *El enfoque cognitivo, comunicativo y de orientación sociocultural. Dimensiones e indicadores de la competencia cognitiva, comunicativa, sociocultural* (Colección Pedagógica 2005 ed.). La Habana, Cuba: Editorial Pueblo y Educación.
- Savignon, S. (1983). *Communicative Competence: Theory and Classroom Practice Reading*. Wesley: Mass: Addison.
- Sierra, R. (1999). *Introducción a los métodos cualitativos de Investigación. La búsqueda de Significados*. Buenos Aires: Paidós.
- Skinner, B. (1981). *Conducta Verbal* (Vol. 1). México: Trillas.

Summer, T. (1982). *La evaluación de las actitudes* (Vol. 2). Madrid, España: Hispanoamericana.

Uría, M. (2001). *Estrategias didáctico-organizativas para mejorar los Centros Educativos* (Vol. 2). Madrid, España: NARCEA S.A.

Vigotsky, L. (1973). *Aprendizaje y Desarrollo Intelectual en la vida Escolar*. Luria, España: Mc Graw Hill.

Lista de Abreviaturas Utilizadas

CURN	Corporación Universitaria Rafael Núñez
PAT	Proyecto Académico de Trabajo
MEN	Ministerio de Educación Nacional